

FUNKSIYALIQ TEŃLEMELERDI KÓSHIY USULI MENEN SHESHIW

Pirnazarov Bektursin

NMPI magistranti

Saporov Zaripbay

f-m.i.k, NMPI oqitiwshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8249459>

Anataciya. Maqalada tiykarinan funksiyaliq teńlemelerdi sheshiwde Koshiy usuli menen haqqında arnawlı izertlew jumisi alip barılǵan. Anıq pánler baǵdari sonıń ishinde matematika iliminde Koshiy usuli haqqında túsinik. Onıń funkciyanallıq teńlemelerdi sheshiwdegi ahimiyeti ashıp berilgen.

Gilt so'zler: Funksiyaliq teńleme, algebraıliq teńlemeler, natural sanlar kópligi, Koshiy usuli, matematik induksiya usuli, teńlik.

SOLVING FUNCTIONAL EQUATIONS BY THE CAUCHY METHOD

Abstract. In the article, special research works on the Cauchy method in solving functional equations were carried out. At the same time, let's understand about the Cauchy method in the science of mathematics. Its importance in achieving functional goals is revealed.

Key words: functional equation, algebraic equations, set of natural numbers, Cauchy method, mathematical induction method, equality.

РЕШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ КОШИ

Аннотация. В статье проводились специальные исследования метода Коши при решении функциональных уравнений. Заодно разберемся с методом Коши в науке математике. Выявлено ее значение в достижении функциональных целей.

Ключевые слова: функциональное уравнение, алгебраические уравнения, множество натуральных чисел, метод Коши, метод математической индукции, равенство.

Funksiyaliq teńleme- bir yaki bir neshe belgisiz funksiyalar qatnasatuǵın teńleme. Funksiyaliq teńlemeni sheshiw- bul teńlemeni qanaatlandiratuǵın funkciyani tabiw. Funksiyaliq teńlemeler matematkaniń har qiyli tarawlarında payda boladi, adette málim qasiyetlerge iye hámme funksiyalardi tabiw talap etilgende payda boladi. Funksiyaliq termini ádette, ápiwayi usullar menen algebraıliq teńlemelerge keltiriletuǵın teńlemeler ushin qollaniladi. Funksiyaliq teńlemeniń geypara o'zgeriwshilerin yaki konkert mánisler menen qandayda bir basqa ańlatpalar menen almastirip yaki bul teńlemeni ápiwayilastiriwga yaki oni keyingi sheshiw jollari anıq bolatuǵın túrge keltiriwge háreket qılamız. Qaralatuǵın usuldiń ayırıqshalıǵı bir qatar jaǵdaylarda ol sheshimdi hámme múmkin bolǵan funksiyalar klasında tabiwǵa múmkinshilik beriwinen ibarat. Bir neshe misallar qaraymız;

1 natural sanlar kopliginde aniqlangan, $f(x+1) = f(x) + d$ teńlemeni qanaatlandiratuǵın $f(x)$ funkciyani tabiń

Sheshiw. Bul teńlemeni matematikada Koshiy usuli boyınsha sheshemiz $x = 1, 2, 3, \dots$

ańlatpalardi tabamız $f(2) = f(1) + d$, $f(3) = f(2) + d = f(1) + d + d = f(1) + 2d$,

$f(4) = f(3) + d = f(1) + 2d + d = f(1) + 3d$. Bul eksperiment $n \in \mathbb{N}$ ushin

$f(n) = f(1) + (n-1)d$ teńlik orinli ekenin ko'rsetedi. Haqıyqatında da $x \in \mathbb{N}$ ushin

$f(x) = f(1) + (x-1)d$ tenlik orinli bolatuǵın tekseremiz, Dalillew ushin matematikalıq induksiya usulınan paydalanamiz.

- 1- Bul tenlikni $x=1$ ushin tekseremiz ; $f(1) = f(1)$ duris
- 2- Bul tenlik $x=n-1$ bul jerde $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$ orinli dep yaǵniy $f(n) = f(1) + (n-1)d$ ushin duris yaǵniy $f(n) = f(1) + (n-1)d$ boljaymiz. Bunnan $x=n$ ushin tenlik kelip shıǵatuǵınin dálilleyemiz. $f(x+1) = f(x) + d$ bolǵanlıqtan $x=N$ ushin $f(x+1) = f(x) + d$ yaki $f(n+1) = f(1) + (n-1)d + d$ tenlikni alamiz demek qalegen natural N ushin duris eken. Solay etip berilgen funksiyaalıq tenleme sheshimi $f(x) = f(1) + (x-1)d$ boladi eken, $f(1)$ qálegen san,
- 2) $f(x+y) = f(x) + f(y)$ shártti qanaatlendiriwshi hamme uzliksiz funksiyaardı tabıń Sheshiw; Funksiyaalıq tenlemenin sheshimin izbe-iz tabamiz
 1. Meyli $y=x$ bolsin onda $f(2x) = 2f(x)$.
 2. $y = 2x, 3x, \dots$ ushin $f(3x) = 3f(x)$ $f(4x) = 4f(x)$ tenliklerdi alamiz
 3. Matematikalıq induksiya usuli menen natural n ushin $f(nx) = nf(x)$ (1) tenlikni dálilleyemiz.
 4. $x=1$ bolsa $f(n) = n \cdot f(1)$ bul jerde $f(1)$ turaqli san tenlikni alamiz. Oni C_1 dep belgileyemiz, demek $n \in \mathbb{N}$ ushin $f(x) = C_1 \cdot x$
 5. 1-tenlikte $x = \frac{m}{n}$ dep alamiz, bul jerde $\frac{m}{n} > 0$ nátiyjede $f\left(\frac{m}{n}\right) = n \cdot f\left(\frac{m}{n}\right)$ tenlikke iye bolamiz. Bunnan $f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot f(m)$ yaki $f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n} \cdot \frac{1}{m} \cdot f(m)$ sandi C_2 dep belgilep $f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n} \cdot C_2$ alamiz. Demek óń hám ratsional x lar ushin $f(x) = C_2 \cdot x$ tenlikni alamiz. $f(x)$ uzliksiz funksiya dep boljawlap $f(x) = C \cdot x$ tenlikke iye bolamiz. $x \in \mathbb{R} x > 0$
 6. Tenlikte $y=-x$ dep alamiz $f(0) = f(x) + f(-x)$ alamiz bunnan $f(0) = 0$.
 7. $f(0) = f(x) + f(-x)$ tenlikten $f(x) = -f(-x)$ $f(x) = Cx$ bolǵanlıqtan $f(-x) = -Cx$ yaǵniy $f(-x) = C_3x$ solay etip qálegen x ushin tenleme sheshimi $y = -Cx$ boladi. Juwabi; $f(x+y) = f(x) + f(y)$ **Koshiy tenlemesi dep ataladi.**

3-misal $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)}{2} + \frac{f(y)}{2}$ (2) shártti qanaatlendiriwshi hámme uzliksiz funksiyaardı tabıń

Sheshiw Bul teńlemini Koshiy teńlemesine keltiriwge háreket etemiz. Biz Koshiy teńlemesi dep ataliwshi $f(x + y) = f(x) + f(y)$ teńleme sheshimi $f(x) = Cx$ ko'rsettik, (2) teńlemede $y=0$

bolsin onda $f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{f(x)}{2} + \frac{f(0)}{2}$ $f(0)$ turaqli san bolganliqtan C_1 belgileymiz

$f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{f(x)}{2} + \frac{C_1}{2}$ teńlikni alamiz, x niń ornina $x+y$ qoyamiz $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x+y)}{2} + \frac{C_1}{2}$

alamiz. (2) teńlenmeden $\frac{f(x)}{2} + \frac{f(y)}{2} = \frac{f(x+y)}{2} + \frac{C_1}{2}$ yaki $f(x+y) = f(x) + f(y) - C_1$ (3) 2-

teńleme sheshimi $y = C \cdot f(x)$ funksiya boladi, demek 3-teńleme sheshimi $y = C \cdot f(x) + C_1$

funksiya boladi,

Juwabi; $C \cdot f(x) + C_1$

REFERENCES

1. Научно – теоретический и методический журнал министерства образования РФ, май-июнь, 1996 г
2. Алгебра и начала математического анализа. Задачник. 10 класс.
3. <http://festival.1september.ru/articles/211057/>
4. http://www.brsu.brest.by/pages/centr_pmo/au5.html